

The concept of poverty in India

Rakshit Madan Bagde¹

¹Assistant Professor,
Late. Mansaramji Padole Arts College, Ganeshpur, Bhandara
ORCID iD - 0000-0002-7507-0244
Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020
SSRN - Author ID: 4770534
Vidwan-ID : 221858
rakshitbagde@gmail.com

Abstract

Poverty is a condition in which an individual or community lacks the financial resources and necessities for a minimum standard of living. Poverty means income from employment is so low that a person cannot meet his basic human needs. Dadabhai Naoroji was the first person who talked about the concept of poverty line before independence. According to the World Bank, "Poverty is the deprivation of human well-being. It includes low income and the inability to obtain the basic goods and services necessary to live with dignity. Poverty includes low levels of health and education, lack of clean water and sanitation, weak physical security, and inadequate capacity." is." In India as of 2011, 21.9% of the population lives below the national poverty line. In 2018, nearly 8% of the world's workers and their families earn less than \$1.90 per person per day (international poverty line).

भारतातील दारिद्र्याची मीमांसा

डॉ. रक्षित मदन बागडे

सहायक प्राध्यापक
स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा
ORCID iD - 0000-0002-7507-0244
Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020
SSRN - Author ID: 4770534
Vidwan-ID : 221858
rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना -

दारिद्र्य हि एक अशी स्थिती आहे ज्यात व्यक्ती किंवा समुदायाकडे किमान जीवनमानासाठी आर्थिक संसाधने आणि आवश्यक गोष्टींचा अभाव असतो. दारिद्र्य म्हणजे रोजगारातून उत्पन्नाची प्राप्ती इतकी कमी असते की, व्यक्तीला आपल्या मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. दादाभाई नौरोजी हे पहिले

व्यक्ती होते ज्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी दारिद्र्य रेषेच्या संकल्पनेबद्दल बोलले होते. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, "गरीबी हे मानवी कल्याणापासूनची वंचितता असते. त्यात कमी उत्पन्न आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत वस्तू आणि सेवा घेण्यास असमर्थता समाविष्ट आहे. गरीबीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाचे निम्न स्तर, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता अभाव, कमकुवत शारीरिक सुरक्षा, आणि अपर्याप्त क्षमता यांचा समावेश आहे." भारतात सण 2011 मध्ये 21.9% लोकसंख्या राष्ट्रीय पातळीवर दारिद्र्य रेषेखाली जगते आहे. 2018 मध्ये, जगातील जवळजवळ 8% कामगार आणि त्यांचे कुटुंब दररोज 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ती (आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषे) पेक्षा कमी उत्पन्न कमावतात.

गरिबीचे दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते.

1)निरपेक्ष गरीबी: अशी परिस्थिती जिथे घरगुती उत्पन्न मूलभूत राहणीमान (अन्न, निवारा, वस्त्र) राखण्यासाठी आवश्यक पातळीपेक्षा कमी असते.

2)सापेक्ष गरीबी: हे सामाजिक दृष्टिकोनातून परिभाषित केले जाते जे आसपास राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या आर्थिक मानकांच्या तुलनेत राहणीमान आहे किंवा नाही यावरून उत्पन्न असमानतेचे मापन केले जाते. सामान्यतः, सापेक्ष गरीबी हे लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या रूपात मोजले जाते जे उत्पन्नाच्या मध्यवर्ती उत्पन्नाच्या काही निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी असते.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MOSPI) अंतर्गत राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयातून मिळवलेल्या आकडेवारीवर आधारित गरीबी रेषेची गणना करून नीती आयोगाच्या टास्क फोर्सद्वारे भारतातील गरिबीचा अंदाज घेतला जातो. भारतातील दारिद्र्य रेषेचा अंदाज उपभोग खर्चावर आधारित आहे, उत्पन्नाच्या पातळीवर नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या ग्राहक खर्च सर्वेक्षणांवर आधारित गरीबी मोजली जाते. गरीब कुटुंबाची व्याख्या विशिष्ट दारिद्र्य रेषेखालील खर्चाच्या पातळीसह केली जाते. दारिद्र्याची घटना दारिद्र्य गुणोत्तराने मोजली जाते, जी टक्केवारी म्हणून व्यक्त केलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या गरिबांच्या संख्येचे गुणोत्तर आहे. याला "हेड-काउंट रेशियो" असे ही म्हणतात. अलाघ कमिटी (1979) ने ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रौढांसाठी अनुक्रमे 2400 आणि 2100 कॅलरीजच्या किमान गरजेनुसार दारिद्र्यरेषा निश्चित केली. त्यानंतर वेगवेगळ्या समित्या येऊन, लकडावाला समिती (1993), तेंडुलकर समिती (2009), रंगराजन समिती (2012) यांनी गरिबीचा अंदाज लावला. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार (2014) दारिद्र्य रेषेचा दरमहा दरडोई खर्च रु. शहरी भागात 1407 रु. आणि ग्रामीण भागात 972 रु. प्रमाणे आपले निष्कर्ष काढले. गरिबी ही संकल्पना खूप व्यापक असल्याने संबंधित शोध निबंधातून आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन मुख्य घटकांचे अध्ययन करण्यात येऊन निष्कर्ष काढण्यात येणार आहेत.

कि शब्द - गरिबी, आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान

संशोधन पद्धती - प्रस्तुत अध्ययनाकरिता दुय्यम सामग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे व त्या आधारे निष्कर्ष काढण्यात येणार आहेत.

आरोग्य –

भारतामध्ये आरोग्य सेवेवरील खर्चाचा भार अधिक आहे आणि चांगल्या विकसित आरोग्य विमा सेवांचा अभाव आहे. परिणामी, गरिबी आणि असमानतेचे अधिकृत उपाय जे वैद्यकीय खर्चाला उपभोग्य वस्तूंसह हाताळतात ते दिशाभूल करणारे आहेत. वैद्यकीय खर्च हा उपचाराचा भाग म्हणून नव्हे तर आजाराच्या उपचारासाठी आवश्यक खर्च म्हणून मानला पाहिजे. भारतासाठी दारिद्र्य आणि असमानतेचे उपाय वैद्यकीय खर्चामुळे उद्भवलेल्या गरीबीला कारणीभूत ठरते आहे. 2011-12 साठी अंदाज आहे की लोकसंख्येच्या 4.1% किंवा 50 दशलक्ष लोक वैद्यकीय खर्चामुळे (अधिकृत दारिद्र्य रेषेवर आधारित) "छुपी दारिद्र्य" स्थितीत आहेत. शिवाय, भारतातील दारिद्र्य 1999-2000 ते 2011-12 पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी होत असताना, वैद्यकीय खर्चामुळे उरलेल्या गरिबीचा काही अंश लक्षणीय भार वाढला आहे. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाने केलेल्या अभ्यासानुसार, रुग्णसेवेच्या खर्चामुळे एका वर्षात सुमारे 55 दशलक्ष भारतीय दारिद्र्यात ढकलले गेले आहेत. परवडणारी रुग्णालये, अनुपस्थित डॉक्टर, अयोग्य आरोग्य साधने, बनावट आणि महागडी औषधे, प्रतिजैविक प्रतिकार, बालपणातील कुपोषण, महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष आणि निधीची कमतरता; सर्वांचा परिणाम भारतीय आरोग्य क्षेत्रावर होत आहे. उपचाराचा वाढता खर्च, विशेषतः कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये, नागरिकांचे जीवन कठीण होत आहे. कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्याच्या भीतीने लोक आजारी पडण्याची भीती बाळगतात.

दारिद्र्य हा कुपोषणाचा जवळचा निर्धारक घटक आहे, जो अपुरा आहार घेण्याने, वैद्यकीय सेवेचा अभाव, अस्वच्छता यातून जन्म घेतो. विविध कल्याणकारी उपायांद्वारे गरिबी आणि कुपोषण कमी करणे हे विकसनशील देशांचे केंद्रबिंदू आहे. राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकार आजीविका, आरोग्य, पोषण, दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शिक्षण या प्रमुख क्षेत्रात अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असताना, या योजनांचा परिणाम सेवांच्या प्रकारानुसार, परिणामांच्या परिवर्तनात्मक आणि देश-विशिष्ट मुलांमधील कुपोषण हे गरीबीशी सकारात्मकपणे संबंधित आहे आणि त्याचे अनेक प्रतिकूल अल्प आणि दीर्घकालीन परिणाम आहेत. विकसनशील देशांच्या दारिद्र्य निवारण कार्यक्रमात मुलांसाठी पोषण यावर अधिक भर दिला जातो. दारिद्र्य कमी करण्यात यशस्वी होणाऱ्या सार्वजनिक धोरणांमध्ये कुपोषण कमी करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन अंतर्भूत आहे. असे असूनही, आर्थिक गरिबी आणि कुपोषण कमी करण्याची जागतिक प्रगती मंद आणि मोठ्या प्रमाणात असमान आहे. विकसनशील देशांतील अंदाजे 736 दशलक्ष लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात (1.90 अमेरिकन डॉलर प्रति दिन खरेदी शक्ती) आणि 151 दशलक्ष वर्षाखालील मुले 2018 मध्ये कुपोषणाने खुंटली आहेत.

भारतातील 9.2 लाखांहून अधिक मुले 'गंभीरपणे तीव्र कुपोषित' आहेत, सर्वाधिक उत्तर प्रदेशात तर पाठोपाठ बिहार चा समावेश आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत देशभरात सहा महिन्यांपासून ते सहा वर्षांच्या अंदाजे 9,27,606 'गंभीर तीव्र कुपोषित' बालकांची ओळख पटली आहे, असे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने पीटीआयच्या आरटीआय प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. त्यापैकी आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात 3,98,359 आणि बिहारमध्ये 2,79,427 मुले कुपोषित असल्याचे मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. लडाख, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर आणि मध्य प्रदेशमध्ये कोणतीही गंभीर कुपोषित मुले आढळली नाहीत. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने गेल्या वर्षी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एसएएम मुलांना हॉस्पिटलमध्ये लवकर रेफरल करण्यासाठी सांगितले होते. त्यात 9,27,606 बालकांचा आकडा आला होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहार एसएएम मुलांच्या यादीत अव्वल

असताना, ते देशातील सर्वाधिक मुलांचे घर देखील आहेत. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात 0-6 वर्षे वयोगटातील 2,97,28,235 मुले आहेत, तर बिहारमध्ये 1,85,82,229 मुले आहेत. आरटीआय प्रतिसादानुसार, महाराष्ट्राने 70,665 एसएएम मुले नोंदवली, त्यानंतर गुजरात 45,749, छत्तीसगड 37,249, ओडिशा 15,595, तमिळनाडू 12,489, झारखंड 12,059, आंध्र प्रदेश 11,201, तेलंगणा 9,045, आसाम 7,218, कर्नाटक 6,899, केरळ 6,188 आणि राजस्थान 5,732. यातून देशातील कुपोषणाची किती भयानक वास्तविक परिस्थिती आहे हे आपल्या लक्षात येते.

वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत, योग्य पोषण एखाद्या बालकाच्या जीवनशैलीसाठी निरोगी पाया उभारण्यात महत्त्वाचा असतो. भारताला ज्या वास्तवाचा सामना करावा लागत आहे, ती एक दुःखद विडंबना आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे अन्न उत्पादक असूनही, कुपोषण, विशेषतः लहान मुलांमध्ये, देशाच्या पुढील वाटचालीत मोठा अडथळा आहे.

शिक्षण –

"सर्वांसाठी शिक्षण" हे घोषित करते की प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला मूलभूत शिक्षण घेण्याचा आणि लाभ घेण्याची संधी देणे हे आहे. परिस्थितीचा अपघात म्हणून किंवा विशेषाधिकार म्हणून नव्हे तर तो एक अधिकार आहे. भारतातील फक्त एक तृतीयांश लोक वाचू शकतात. लोकसंख्येचा झपाट्याने वाढणारा आकार, शिक्षकांची कमतरता, पुस्तके आणि मूलभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी अपुरा सार्वजनिक निधी ही आपल्या राष्ट्राची काही कठीण आव्हाने आहेत. इथेच भारतातील मुले मूलभूत आव्हानांना तोंड देत आहेत. प्राथमिक स्तरावर सर्वाधिक मुले बाहेर असलेल्या पहिल्या 10 राष्ट्रांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. शिवाय, विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे गरिबी. आपल्या देशात उपजीविका मिळवणे आणि कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेणे व्यक्तीच्या आयुष्यातील चिंतेची प्राथमिक बाब समजली जाते. भारतातील वंचित लोकांसाठी, शिक्षणाला उच्च किंमतीची सुखवस्तू समजले जाते आणि हा नकारात्मक दृष्टिकोन प्रत्येक नवीन पिढीकडे कायम राहतो आहे.

भारतातील एकूण शाळाबाह्य मुलांची असमान संख्या मुली मध्ये आहेत. मुलांच्या समान संधी नाकारणे ह्या गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, जे जाती, वर्ग आणि लिंगभेदांमुळे उद्भवले आहेत. भारतातील बालमजुरीची प्रथा आणि देशाच्या अनेक भागांमध्ये मुलींना शाळेत पाठवण्याचा विरोध कायम आहे. जर सध्याचा कल चालू राहिला, तर लाखो वंचित मुले भविष्यात कदाचित वर्गात कधीच पाय ठेवणार नाहीत. ग्रामीण भारतासाठी वार्षिक स्थिती अहवाल (एसईआर) 2008 डीआयएसई अहवाल हे दर्शविते की 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 95.7% मुले शाळेत दाखल आहेत आणि ग्रामीण भारतामध्ये फक्त 4.3% मुले शाळाबाह्य आहेत. यात 7 ते 10 वर्षे वयोगटात सर्वाधिक नोंदणी आहे. 11 ते 14 वर्षे वयोगटातील 5.5% मुले आणि 7.2% मुली शाळेबाहेर असल्याची माहिती आहे.

राहणीमान –

राहणीमानाचा दर्जा म्हणजे एखादी व्यक्ती गरजा, सुखसोयी आणि चैनीच्या वस्तू ज्या प्रमाणात घेऊ शकते किंवा उपभोगू शकते होय. साधारणपणे, राहणीमानाचा दर्जा जाणून घेण्यासाठी स्वीकृत

उपाय म्हणजे दरडोई जीडीपी असू शकतो. हे देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन आहे ज्याला त्याच्या लोकसंख्येने भागले जाते.

भारतातील राहणीमान राज्यानुसार बदलते. भारतामध्ये उत्पन्नामध्ये लक्षणीय असमानता आहे. भारतातील राहणीमान मोठ्या प्रमाणात भौगोलिक विषमता देखील दर्शवते. उदाहरणार्थ, एकीकडे बहुतेक महानगरे आणि इतर शहरी आणि उपनगरी प्रदेशांमध्ये जागतिक दर्जाची वैद्यकीय आस्थापने, आलिशान हॉटेल्स, क्रीडा सुविधा आणि जगातील विकसित राष्ट्रांप्रमाणेच मनोरंजनाचे उपक्रम आहेत, तर भारताच्या ग्रामीण भागात लक्षणीय गरिबी आहे, जेथे डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे वैद्यकीय सेवा अत्यंत मूलभूत किंवा अनुपलब्ध असते. भारतामध्ये आता ग्रामीण मध्यमवर्ग उदयास येत आहे. दरडोई उत्पन्न, गरिबी, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या बाबतीत भारतातील विविध राज्ये आणि प्रदेशांमधील तीव्र आणि वाढणारी प्रादेशिक तफावत ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर समस्यांपैकी एक आहे. वॉटरएडच्या एका अभ्यासानुसार सुमारे 157 दशलक्ष भारतीय पुरेशा स्वच्छतेशिवाय जगतात. अस्वच्छतेत राहणाऱ्या नागरीकांच्या संख्येत भारत अव्वल आहे.

भारतात 78 टक्के ग्रामीण कुटुंबांमध्ये घरात शौचालय नाही, तर अर्ध्याहून कमी शहरी कुटुंबांमध्ये फ्लश टॉयलेट आहे. 192 दशलक्ष कुटुंबांपैकी फक्त 24 दशलक्ष घरांमध्ये योग्य सांडपाणी कनेक्शन आहे. एलपीजी (द्रव पेट्रोलियम गॅस) शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात वापरला जात असला तरी बहुतेक घरे स्वयंपाकासाठी सरपण वापरतात. NSS सूचित करते की स्वयंपाकासाठी सरपण वापरण्याचे प्रमाण 1999-2000 ते 2006-2007 पर्यंत बदलले नाही, जरी ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात LPG वापरात वाढ झाली. उच्च दारिद्र्य असलेल्या देशांमध्येही टेलिव्हिजनची मालकी सामान्य आहे, असे अनेकदा भाष्य केले जात असले तरी, जवळपास 63 टक्के भारतीय कुटुंबांकडे ते नव्हते.

NSS च्या घरगुती उर्जा आणि प्रकाशाच्या स्त्रोतावरील सर्वेक्षणानुसार, 2001-2002 पर्यंत, ग्रामीण घरांमध्ये विजेचा वापर रॉकिलपेक्षा जास्त झाला आणि 2006-2007 मध्ये 56 टक्के वीज, 42 टक्के केरोसीन चा वापर करण्यात आला. 2006-2007 मध्ये शहरी भागात विजेची उपलब्धता 93 टक्क्यांवर पोहोचली. तथापि, या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत हे तथ्य लपवून ठेवले आहे की, वीज खंडित होणे ही भारतातील जीवनाची वारंवार घडणारी वस्तुस्थिती आहे, ज्यामुळे अनेक घरांमध्ये दिवसाचे अनेक तास वीज उपलब्ध नसते.

भारतातील भौतिक समृद्धी

उत्पादन	घरगुती मालकी %
टीव्ही	77%
भ्रमणध्वनी	93%
चार चाकी गाडी	7%
दुचाकी	33%
इंटरनेट	45%
कॉम्प्युटर	24%

वॉशिंग मशीन	13%
रेफ्रिजरेटर	33%
एअर कंडिशनर	4.5%
मायक्रोवेव्ह	5%

स्रोत- www.statista.com(2018)

मिशन अंत्योदय, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 2017-18 मध्ये केलेल्या गावांचे देशव्यापी सर्वेक्षण नुसार, भारतातील 16% कुटुंबांना दररोज एक ते आठ तास वीज मिळते, 33% लोकांना 9-12 तास वीज मिळते आणि फक्त 47% लोकांना दिवसातून 12 तासांपेक्षा जास्त वीज मिळते. 24% भारतीयांकडे स्मार्टफोन आहे, तर केवळ 11% कुटुंबांकडे संगणक आहे, (ज्यामध्ये डेस्कटॉप संगणक, लॅपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप किंवा टॅब्लेट यांचा समावेश असू शकतो.) भारतात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर देखील अव्यवस्थित आणि अपवादात्मक आहे. 2017-18 च्या शिक्षणावरील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवालानुसार, केवळ 24% भारतीय कुटुंबांकडे इंटरनेट सुविधा आहे. भारतातील 66% लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहते, तर केवळ 15% ग्रामीण कुटुंबांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे. शहरी कुटुंबांसाठी हे प्रमाण 42% आहे.

गरिबी –

भारतातील दोन तृतीयांश लोक गरिबीत राहतात: 68.8% भारतीय लोकसंख्या दररोज \$2 पेक्षा कमी खर्चात जगते. 30% पेक्षा जास्त लोकांकडे दररोज \$1.25 पेक्षा कमी राशी उपलब्ध आहे - ते अत्यंत गरीब मानले जातात. यामुळे भारतीय उपखंड जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक बनतो; भारतीय समाजातील सर्वात कमकुवत म्हणून स्त्रिया आणि बालकांना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो.

भारतातील 800 दशलक्षाहून अधिक लोक गरीब मानले जातात. त्यापैकी बहुतेक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागात राहण्यायोग्य मजुरी देणाऱ्या रोजगाराचा अभाव अनेक भारतीयांना मुंबई, दिल्ली, बंगलोर किंवा कलकत्ता यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांमध्ये येण्यास प्रवृत्त करत आहे. कुपोषणाच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वोच्च देशांपैकी एक आहे. 61 दशलक्ष मुलांसह 200 दशलक्षाहून अधिक लोकांना पुरेशा प्रमाणात अन्न उपलब्ध नाही. 7.8 दशलक्ष अर्भकांचे जन्माचे वजन 2.5 किलोग्रॅमपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले. भारतात 14 वर्षांखालील मुलांसाठी बालकामगार कायद्याने प्रतिबंधित असले तरी अधिकृत आकडेवारीनुसार, 5 ते 14 वयोगटातील 12.5 दशलक्ष मुले काम करत आहेत. विविध NGO गृहीत धरतात की प्रत्यक्षात, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 65 दशलक्ष मुले शाळेत जात नाहीत असे आणखी बरेच अंदाज आहेत. असे मानले जाते की भारतीय मुले त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातभार लावतात; ते शेतात, कारखान्यात, खाणीत, खाजगी घरांमध्ये काम करतात.

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, 2011 ते 2019 दरम्यान अत्यंत गरिबीत 12.3% घट झाली आहे 2011 मधील 22.5% वरून 2019 मध्ये 10.2% झाली आहे. बँकेच्या कार्यपत्रिकेनुसार ग्रामीण गरिबी 2011 मध्ये 26.3% वरून 11.19% पर्यंत घसरली आहे. याच कालावधीत शहरी भागात १४.२% ते ६.३% होते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्र्य पातळी अनुक्रमे १४.७ आणि ७.९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

प्रवर्ग आधारित भारतातील गरिबी

(2011-12 दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित. तेव्हा भारताची एकूण लोकसंख्या: 1,276,267,631)

प्रवर्ग	गरिबी %	लोकांची संख्या
ओबीसी	20.7%	116.5 M
अनुसूचित जाती	29.4%	71.2 M
अनुसूचित जमाती	43.0 %	49.0 M

स्रोत- wikipedia.org

2012 च्या अभ्यासात, Klonner आणि Oldiges, यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, MGNREGA ग्रामीण गरिबीचे अंतर (ग्रामीण गरिबीची तीव्रता) आणि हंगामी दारिद्र्य कमी करण्यास मदत करते.

समारोप –

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, भारताने गेल्या 15 वर्षांत 7 टक्क्यांहून अधिक वार्षिक वाढ साधली आहे आणि लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढणे सुरूच ठेवले आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये देशाचा दारिद्र्य दर निम्म्यावर आला आहे आणि बहुतेक मानवी विकास परिणामांमध्ये मजबूत सुधारणा झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या अहवालात आढळून आले आहे. वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील दशकात अत्यंत गरिबीचे उच्चाटन आवाक्यात आहे. गरिबीचे प्रमाण नियंत्रणात राहिले नाही तर ते देशाच्या विकासाच्या वाटेला भविष्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल असा इशारा सुद्धा दिला आहे.

संदर्भ -

- [1] <https://www.drishtias.com/to-the-points/Paper2/poverty-9>
- [2] https://www.tutorialspoint.com/indian_economy/indian_economy_poverty.htm
- [3] <https://www.tribuneindia.com/news/archive/comment/medical-debt-a-major-cause-of-poverty-in-india-866182>
- [4] <https://bmcnutr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40795-020-00369-0>
- [5] https://www.smilefoundationindia.org/Education_for_Poor_Children.html
- [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living_in_India
- [7] <https://www.prb.org/resources/how-people-in-india-really-live/>
- [8] <https://www.cbgaindia.org/blog>